

УЎТ: 631.412
**ЗАРАФШОН ДАРЁСИ БУХОРО ДЕЛЬТАСИНИНГ ЮҚОРИ ҚИСМИ
СУҒОРИЛАДИГАН ЎТЛОҚИ АЛЛЮВИАЛ ТУПРОҚЛАРНИ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ**

КАРАБЕКОВ ОТАБЕК ГУЛМУРОТОВИЧ

катта илмий ходим в.б., б.ф.ф.д. (PhD)

ТОШҚЎЗИЕВ МАРУФ МАНСУРОВИЧ

б.ф.д. профессор

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти, Тошкент шаҳар, Камаринисо
кўчаси 3 уй, Ўзбекистон

***Аннотация.** Мазкур мақолада Зарафшон дарёси Бухоро дельтасининг юқори қисми суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг тупроқ-сифат харитаси ва уни экспликацияси маълумотлари асосида тупроқлар ҳолати таҳлил қилинган. Ушбу тупроқларни органик моддаларга бойитишга доир Ал-Бухорий массиви суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлар шароитида дала-тажриба тадқиқотлари амалга оширилмоқда. Тадқиқот ҳудуд тупроқлари кам шўрланган ва озика элементлари билан жуда кам таъминланган ва гумус билан асосан кам кўрсаткичга эга эканлиги аниқланди.*

***Калит сўзлар:** ўтлоқи аллювиал, дельта, экспликация, гумус, гуминли суперфосфат, биосолвент, фузжмин.*

Кириш. Қишлоқ хўжалик деҳқончиликда ҳосидорлик гарови бўлган тупроқларни ҳолати, хосса-хусусиятларини, гумус ва озика моддаларига боғлиқ ҳолда унумдорлигини оширишга доир тадқиқотлар ўтказиш, узоқ муддат давомида суғориладиган деҳқончиликда фойдаланилганда уларда содир бўладиган ўзгаришларни аниқлаш бугунги кунинг долзарб муаммоларидан ҳисобланади.

Бундай муаммоларни ечишда деҳқончилик юритилаётган ҳудудда кенг тарқалган асосий тупроқлар хосса-хусусиятларини яхшилаш, унумдорлигини тиклаш, сақлаш ва оширишни илмий-амалий ечимларини тупроқ-иқлим, геоморфологик шароитларидан келиб чиққан ҳолда, кўрсатиб бериш тупроқшунослик соҳасини асосий масаласи ҳисобланади.

Изланишларнинг мақсади, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш шароитида суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлар умумий ҳолатини аниқлаш, уни органик моддаларга бойитиш ва ошириш, ҳаракатчан озика элементлар меъёрини бир хилга келтириш орқали деҳқончилик юритишда тупроқлар ҳолатини яхшилашдан иборат.

Бухоро воҳаси ҳудуд тупроқлари чўл зонасида тарқалганлиги ва экстраарид иқлим шароитларига эга бўлганлиги сабабли органик моддалар интенсив минерализацияга учрайди ва унинг натижасида суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларда ва айниқса чўл-қумли тупроқларда азотнинг минераллашган ҳолати тупроқ кесмаси бўйича юқори қатламдан пастки қатламларга кескин камайиб боради [6].

Вобкент тумани суғориладиган тупроқларнинг асосий қисмини ўтлоқи-аллювал (83,01 %) ва ўтлоқи-чўл (14,55 %) тупроқлар ташкил қилиб, қумли-чўл (1,66 %) ва ўтлоқи-ботқоқ (0,78 %) тупроқлар кичик майдонларда тарқалган. Тадқиқотларда таққослаш натижаларига кўра, 2004-йилда 0-30 см қатламдаги гумуснинг захираси 42,3 т/га, ялпи азот 3,11 т/га, умумий фосфор 12,46 т/га ва калий захираси 14 82,24 т/га ни ташкил этган бўлса, 2018-йилга келиб, ушбу қатламдаги гумуснинг захираси ўртача 39,24 т/га, ялпи азот 2,79 т/га, умумий фосфор 10,41 т/га ва калий захираси 79,73 т/га ни ташкил этади. Шундай қилиб, гумус захираси -3,14 т/га, ялпи азот -0,32 т/га, умумий фосфор -2,05 т/га ва умумий калий захираси -2,51 т/га га камайганлиги кузатилди [6].

Вобкент тумани бўйича 14 та массив, 38 та маҳалла фуқаролар йиғини 651 та контурида 8652 та фуқаронинг жами 671,0 гектар дала томорқа ер майдонлари мавжуд бўлиб, шундан

10,25 гектар сабзавот, 0,23 гектар полиз, 0,73 гектар картошка, 613,69 гектар озуқа экинлари, 0,27 гектар иссиқхона, 1,91 гектар бошоқли дон, 4,19 гектар тайёр ер майдонлари ҳамда фуқаролар томонидан 39,76 гектар дала томорқа ер майдонларидан бошқа мақсадларда фойдаланиб келинмоқда. Шундан 36,39 гектар кўп йиллик дарахтзорлар, 2,25 гектар ноқонуний бино-иншоотлар қурилганлиги ҳамда 1,12 гектар самарасиз фойдаланиб келинаётганлиги аниқланди. Вобкент тумани МФЙ ларидан олинган маълумотлар бўйича жами 7742 та дала томорқа еридан фойдаланувчилар мавжуд бўлиб, хатлов натижасида 8652 та ердан фойдаланувчи, яъни МФЙ лардан олинган маълумотга нисбатан 910 та ортиқча фойдаланувчи борлиги аниқланди [7].

Юқоридаги адабиёт таҳлиллардан кўринадикки, тадқиқот хуудидида кўплаб тадқиқотлар олиб борилганига қарамасдан, тупроқлар таркибидаги озика элементлари ва гумус миқдорлари кўп йиллар орасида камайиш тенденцияси кетаётганлиги кузатилмоқда, буларни олдини олиш мақсадида тупроқларни органик моддаларга бойитишга қаратилган агротехнологияларни қўллашни тақоза этади.

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқот объекти сифатида Бухоро вилояти Вобкент туманида суғориладиган деҳқончиликда фойдаланиб келинаётган Ал-Бухорий массиви суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари ҳисобланади. Дала-тажриба тадқиқотлари Ал-Бухорий массиви “Аброр Мухаммад саховати” фермер хўжалиги ер майдонида олиб борилади.

Тадқиқотларни бажаришда генетик-географик, профил-геокимёвий ва кимёвий-аналитик услубларидан фойдаланилди. Тупроқни умумий кимёвий таҳлиллари Е.В. Аринушкина [1] қўлланмаси, гумусни тупроқ профилида тақсимланиши кўрсаткичлари М.М.Тошқўзиёв услубий кўрсатмаси асосида [3], Методика полевых опытов с хлопчатником [4], Методы агрохимических анализов почвы и растений [2] услублари асосида бажарилган.

Тажрибалар куйидаги вариантлар бўйича амалга оширилади:

1. Вариант N₂₀₀ P₁₈₀ K₁₀₀ Фон- Назорат
2. Вариант Гуминли суперфосфат 500 кг/га
3. Вариант Гуминли суперфосфат 1000 кг/га
4. Вариант Қорамол гўнги, фосфорит ва ўсимликлар қолдиқларидан тайёрланадиган гумусга бой органик-минерал ўғит 7,5 т/га
5. Вариант Биосолвенит 10 л/га
6. Вариант Фужмин 4 л/га

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Тадқиқот хуудиди Ал-Бухорий массивининг умумий майдони 1479,2 гектар шундан суғориладиган қишлоқ хўжалик ерлари 964,0 гектар бўлиб, аллювиал ётқизиклардан ташкил топган Зарафшон дарёси Бухоро дельтасининг юқори қисмида тарқалган асосан суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари ҳисобланади [5].

Ушбу хууд тупроқларини дастлабки ҳолатини ўрганишда биз Ал-Бухорий номли массив суғориладиган ерларининг тупроқ-сифатини баҳолаш харитаси ва уни экспликациясидан фойдаланган ҳолда куйида таҳлил қилинди [5].

Ушбу тупроқларни 0-30 см ли қатлам механик таркиби оғир кумоқли бўлган майдонлар – 502,1 гектар (51,0 %), ўрта кумоқли – 461,9 гектар (49,0 %) ни ташкил этади (1-расм).

Тупроқларда асосий озика моддалардан ҳисобланган гумус миқдори билан асосан кам кўрсаткичларда бўлиб, 0,584-0,997 % оралиғида тебранади. Ҳаракатчан шаклдаги фосфор билан жуда кам таъминланган 6,7-12,3 мг/кг, алмашинувчан калий билан кам (115,0-199,0 мг/кг) ва ўртача (211,0-275,0 мг/кг) даражада таъминланган бўлиб бундай даражада таъминланган майдонлар 804,5 ва 159,5 гектарни ташкил этади.

Мазкур хууд майдонлари шўрланмаган, кам шўрланган ва ўртача даражада шўрланган тупроқлардан ташкил топган бўлиб, уларни майдони шўрланмаган- 44,4 гектар (5 %), ўртача шўрланган- 53,2 гектар (5 %) ва кам шўрланган – 866,4 гектар (90 %) бўлиб, асосан кам даржада шўрланган тупроқлар ҳисобланади (2-расм).

1-расм. Худуд тупроқларини механик таркиби бўйича гектар ҳисобида, %

2-расм. Худуд тупроқларнинг шўрланиш даражаси гектар ҳисобида, %

Тупроқ таҳлиллари асосида ушбу суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлар унумдорлик сифат кўрсаткичлари бўйича - ўртачадан юқори- 423,9 гектар, ўртача- 339,1 гектар ва ўртачадан паст- 201,0 гектар майдонларни ташкил этади.

Юқоридаги таҳлиллардан кўринадики, худуд тупроқлари кам шўрланган ва озика элементлари билан жуда кам таъминланган ва гумус билан асосан кам кўрсаткичга эга эканлиги кузатилди.

Биз томондан биринчи навбатда органик модда (гумус) миқдорларини ошириш мақсадида дала-тажриба тадқиқотлари ўтказилмоқда. Унда асосан органик-минерал ва органик ўғитлар қўллаш орқали амалга оширилади.

Юқорида келтирилган вариантлар асосида гуминли суперфосфат ўғити, қорамол гўнги, фосфорит уни ва ўсимликлар қолдиқларидан тайёрланадиган гумусга бой органик-минерал ўғитлар, булар органик моддани оширишга хизмат қилади. Кейинги Биосолвенит ва Фужмин препаратлар тупроқ шўрланишини олдини олиш учун қўлланилади.

Лойиҳани амалга ошириш орқали тадқиқот худудларида гумус миқдори кам бўлган тупроқлар учун алоҳида мониторинг кузатув майдонлари сифатида белгиланади ва уларнинг тупроқ ҳолати электрон базасини яратилади, натижада глобал иқлим ўзгаришлари таъсирини келажакда тупроқларда гумификация ва дегумификация жараёнларини кузатишга имкон беради.

Тупроқларни органик моддаларга бойитишда, гумус миқдорини оширишда, гумификация даражасини аниқлашда, ушбу тупроқларида яшил биомасса билан ер усти ҳамда ер ости қолдиқларини ҳисоблаш орқали тупроққа тушаётган органик ва минерал озика моддаларини миқдорини аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Тупроқларни кимёвий таҳлилари натижалари асосида танлаб олинган массивларнинг тупроқ деградацияси харитаси ҳамда худуднинг гумус захираси харитаграммаси тузилади. Натижада ушбу харита ва харитаграммалар тупроқлар деградацияси ва дегумификация жараёнларини олдини олишда, унга қарши курашишда, уларни ҳолатини кузатиб боришда, органик моддага бойитишга доир тадбирларни бажаришда амалий қўлланма ҳисобланади.

Хулоса

Тупроқларда асосий озика моддалардан ҳисобланган гумус миқдори 0,584-0,997 % оралиғида бўлиб, кам кўрсаткичлар эканлиги аниқланди. Ҳаракатчан шаклдаги фосфор билан жуда кам таъминланган 6,7-12,3 мг/кг, алмашинувчан калий билан кам 115,0-199,0 мг/кг ва

ўртача 211,0-275,0 мг/кг даражада таъминланган бўлиб бундай даражада таъминланган майдонлар 804,5 ва 159,5 гектарни ташкил этади.

Ал-Бухорий массив майдонлари шўрланмаган, кам шўрланган ва ўртача даражада шўрланган тупроқлардан ташкил топган, уларни майдони шўрланмаган- 44,4 гектар (5 %), ўртача шўрланган- 53,2 гектар (5 %) ва кам шўрланган – 866,4 гектар (90 %) бўлиб, асосан кам даражада шўрланган тупроқлар ҳисобланади.

Тадқиқот тупроқларини органик моддаларига бойитишга доир агротехнологияларни қўллаш ва кенг жорий этиш талаб этилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Аринушкина Е.В. Руководства по химическому анализу почв / М. МГУ, 1970 – С. 487
2. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. ЎзПТИ, 1977. – С. 214
3. Тошқўзиев М.М. Тупроқда умумий гумус ва харакатчан гумус моддалари микдорида унинг унумдорлиги кўрсаткичи сифатида фойдаланишга доир услубий кўрсатмалар / Меъерий хужжат, Тошкент, 2006. – 47 б.
4. Методика полевых опытов с хлопчатником в орошаемых условиях. ЎзПТИ, 1981.
5. Ал-Бухорий номли массив суғориладиган ерларининг тупроқ-сифатини баҳолаш харитаси, Тошкент-2020 йил
6. Каримов Э.Қ. Суғориладиган тупроқлар сифатини баҳолаш ишларини такомиллаштириш (Бухоро вилояти Вобкент тумани мисолида) // 03.00.13 – Тупроқшунослик. Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. Фарғона – 2023, -Б. 44.
7. Каримов Э.Қ. Худойбердиев Ф.Ш. Вобкент туман ҳудудидаги аҳолининг мавжуд дала томорқа ер майдонларининг йўқлама (Инвентаризация) дан ўтказиш / Хоразм маъмун академияси ахборотномаси – махсус сон. Хива-2019. Б. 69-71
8. Шарипов О.Б., Шадиева С.С. Бухоро воҳаси суғориладиган тупроқларининг асосий хосса хусусиятлари ўрганиш (Бухоро тумани мисолида) / Хоразм маъмун академияси ахборотномаси – № 2021-9 сон. Хива-2021. Б.127-130